

La evolución de la gestión de inundaciones en los Países Bajos: conflictos y transformaciones en la gestión hídrica neerlandesa

Ramiro José Alvarado

ORCID: 0009-0006-1074-7089

Junio de 2026

Resumen

Los Países Bajos constituyen un referente internacional en la gestión del riesgo de inundaciones debido a su prolongada experiencia en el desarrollo de políticas de adaptación frente a la amenaza del agua. El presente trabajo analiza la evolución de estas políticas desde comienzos del siglo XXI, con especial énfasis en el programa *Room for the River* y en los conflictos sociales surgidos durante su implementación. Para ello, se realizó un análisis cualitativo basado en bibliografía académica, documentos oficiales y normativa vigente. Los resultados muestran que, si bien las estrategias adoptadas fortalecieron la seguridad hídrica y promovieron una planificación territorial de largo plazo, también generaron tensiones relacionadas con la relocalización de poblaciones, los mecanismos de compensación y la participación ciudadana. En este sentido, se concluye que la gestión del riesgo de inundaciones trasciende las soluciones de ingeniería, requiriendo la integración de dimensiones sociales, políticas e institucionales para alcanzar intervenciones sostenibles y socialmente legítimas.

Palabras clave: gestión del riesgo de inundaciones; Países Bajos; *Room for the River*; conflictos sociales; gobernanza del agua.

Introducción:

La gestión de las inundaciones constituye uno de los principales desafíos históricos de los Países Bajos y ha dado lugar al desarrollo de diversas estrategias destinadas a reducir la vulnerabilidad del territorio frente al agua. En las últimas décadas, estas políticas han experimentado importantes transformaciones, incorporando nuevos enfoques que buscan compatibilizar la seguridad hídrica con objetivos ambientales, territoriales y sociales.

El presente trabajo analiza la evolución reciente de la gestión de inundaciones en los Países Bajos, concentrándose principalmente en el período comprendido entre comienzos de los años 2000 y la actualidad. El foco estará puesto en las políticas impulsadas en el marco del Plan Delta contemporáneo y, especialmente, en el programa *Room for the River*, considerado uno de los cambios más significativos en la forma de abordar el riesgo de inundación en el país.

Asimismo, se examinarán los conflictos sociales y las distintas percepciones surgidas en torno a estas intervenciones, especialmente aquellos vinculados a la relocalización de comunidades, la transformación de tierras productivas en áreas inundables, las disputas por el uso del territorio y los debates entre objetivos de seguridad hidráulica, conservación ambiental y desarrollo territorial.

1.A. Contextualización del proyecto

Los Países Bajos constituyen uno de los territorios más vulnerables a las inundaciones a nivel mundial debido a sus características geográficas. Aproximadamente un 26% de su superficie se encuentra por debajo del nivel del mar, mientras que cerca del 60% del territorio es susceptible a inundaciones, ya sea por crecidas fluviales o por el avance del mar. Esta condición convierte al país en un caso paradigmático de interacción entre sociedad y medio ambiente. Para contextualizar el período de estudio, la Figura 1 presenta una síntesis cronológica de los principales hitos analizados en este trabajo.

Históricamente, las inundaciones han sido un factor determinante en la configuración del territorio neerlandés. Un punto de inflexión fue la Inundación del Mar del Norte en 1953, que provocó más de 1800 muertes y marcó un antes y un después en la política hidráulica del país (Figura 1). Como respuesta, el Estado implementó el Plan Delta, un ambicioso sistema de

diques, barreras y obras de ingeniería diseñado para reducir drásticamente el riesgo de inundaciones costeras.

Sin embargo, en las últimas décadas se ha producido un cambio significativo en la forma de abordar este problema. Influenciados tanto por nuevas condiciones climáticas como por marcos regulatorios internacionales, como la Directiva de Inundaciones de la Unión Europea 2007/60/CE¹, los Países Bajos han comenzado a complementar las estrategias tradicionales de control con enfoques más adaptativos. Como se puede observar en la Figura 1, este cambio comenzó a consolidarse a partir de las crecidas de 1993 y 1995 y de la posterior implementación del programa “Room for the River”. Programas como “Room for the River” buscan reducir el riesgo no solo mediante la contención del agua, sino también permitiendo que los ríos ocupen zonas previamente urbanizadas o productivas en situaciones de crecida.

Desde una perspectiva teórica, este cambio puede interpretarse como una transformación en la relación entre sociedad y naturaleza. Los desastres, lejos de ser eventos puramente naturales, deben entenderse como el resultado de la interacción entre factores ambientales, decisiones tecnológicas y organización social. En este sentido, la gestión del riesgo de inundaciones en los Países Bajos no solo responde a condiciones geográficas, sino también a elecciones políticas, económicas y culturales.

Este nuevo enfoque, si bien más sostenible a largo plazo, no está exento de tensiones. La necesidad de destinar tierras a la inundación controlada ha generado conflictos con comunidades locales, especialmente en zonas rurales, evidenciando que la gestión del agua implica también disputas sociales y decisiones sobre el uso del territorio.

Un aspecto clave para comprender la gestión del riesgo de inundaciones en los Países Bajos es la denominada “cultura del agua”, entendida como el conjunto de prácticas, conocimientos e instituciones que históricamente han estructurado la relación entre la sociedad neerlandesa y su entorno hídrico. Desde la Edad Media, la necesidad de intervenir sobre el territorio mediante diques, canales y sistemas de drenaje dio lugar a formas de organización específicas, como las juntas del agua (*water boards*), orientadas a gestionar de manera continua un ambiente altamente condicionado por el agua. Lejos de implicar una relación armónica o exenta de tensiones, esta “cultura del agua” evidencia que el territorio neerlandés es el

¹La Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo establece un marco para la evaluación y gestión del riesgo de inundaciones, promoviendo un enfoque preventivo y de planificación que ha influido en políticas como “Room for the River”.

resultado de intervenciones constantes, donde el control, la adaptación y el uso del espacio están atravesados por decisiones técnicas y políticas. En este sentido, la gestión del agua no constituye únicamente un problema ingenieril, sino un campo de disputas sobre cómo habitar, transformar y distribuir el territorio frente a condiciones ambientales adversas.

En términos de su desarrollo, las distintas estrategias de gestión del riesgo de inundaciones en los Países Bajos se encuentran actualmente en una etapa de operación y ajuste continuo, dado que las principales obras del Plan Delta y programas más recientes como “Room for the River” ya han sido implementadas, pero continúan siendo monitoreadas y adaptadas frente a nuevas condiciones climáticas y sociales.

Como se puede observar en la Figura 2, las intervenciones del Programa Room for the River se distribuyen a lo largo de los principales sistemas fluviales de los Países Bajos. La escala territorial de estas actuaciones permite dimensionar la magnitud del programa y comprender por qué sus efectos trascendieron el ámbito estrictamente hidráulico, involucrando transformaciones en el uso del suelo, actividades productivas y comunidades locales.

Para el presente trabajo, el análisis se centrará principalmente en las etapas de implementación y operación, especialmente desde comienzos de los años 2000 hasta la actualidad, ya que es en este período donde se hacen más visibles los impactos territoriales y las tensiones sociales asociadas a la transformación del espacio (Figura 1).

Figura 1. Evolución de la gestión hídrica en los Países Bajos.

Figura 3. Triple balance y dimensiones del desarrollo sostenible.
Fuente: adaptado de Ratto y Miyano, presentación de cátedra de Introducción a la Temática Social, 2026.

La gestión del riesgo de inundaciones en los Países Bajos involucra una amplia diversidad de actores sociales cuyos intereses, percepciones y niveles de poder han variado a lo largo del tiempo. En particular, el pasaje de un enfoque basado en la contención del agua hacia estrategias más adaptativas ha modificado significativamente la naturaleza de los conflictos y las relaciones entre los distintos stakeholders.

Entre los principales actores involucrados se encuentran el gobierno nacional, los gobiernos regionales y municipales, las juntas del agua (*water boards*), las comunidades locales, los productores agropecuarios, las organizaciones ambientalistas, las empresas constructoras y consultoras, así como la Unión Europea, a través de marcos regulatorios como la Directiva de Inundaciones de la Unión Europea 2007/60/CE. Cada uno de estos actores presenta intereses específicos que, en muchos casos, resultan contrapuestos.

El gobierno nacional cumple un rol central como planificador y ejecutor de las políticas hidráulicas, orientando sus decisiones hacia la reducción del riesgo a escala nacional y a largo plazo, especialmente frente al avance del cambio climático. Sin embargo, distintos medios internacionales han señalado que este tipo de políticas implica decisiones complejas en términos sociales, ya que la redistribución del riesgo no afecta de manera homogénea a la población. Informes periodísticos de BBC News y The Guardian destacan que los proyectos de adaptación al cambio climático en los Países Bajos suelen requerir intervenciones directas sobre territorios habitados, lo que genera tensiones con las comunidades locales (The Guardian, 2014).

En este sentido, las comunidades locales constituyen uno de los actores más directamente afectados. Diversos reportes periodísticos han documentado casos en los que habitantes de zonas rurales debieron abandonar sus hogares o adaptarse a nuevas condiciones impuestas por la reconfiguración del territorio. Coberturas de The Guardian han señalado que proyectos vinculados a “Room for the River” implicaron la relocalización de poblaciones y la transformación de áreas productivas en zonas inundables, generando resistencia y cuestionamientos sobre la equidad de estas medidas (The Guardian, 2014). En este contexto, diversos estudios han documentado la conformación de grupos ciudadanos que cuestionaron determinadas intervenciones, reclamando una mayor participación en los procesos de toma de decisiones y poniendo en discusión tanto los criterios técnicos utilizados como la distribución de los costos asociados a estas políticas. Asimismo, algunos habitantes afectados manifestaron disconformidad con los mecanismos de compensación propuestos y consideraron que los espacios de participación ofrecidos por las autoridades no permitían influir de manera sustancial sobre decisiones ya definidas (Roth, Warner y Winnubst, 2021).

Por su parte, los productores agropecuarios se ven particularmente impactados en términos económicos, dado que la conversión de tierras productivas en áreas destinadas a la gestión hidráulica implica una reducción de su actividad. Este tipo de situaciones ha sido abordado en distintos artículos de prensa, donde se señala que, si bien existen mecanismos de compensación económica —que pueden incluir indemnizaciones monetarias, adquisición de tierras por parte del Estado o acuerdos para la relocalización de actividades productivas—, estos no siempre logran resolver el conflicto en términos sociales o simbólicos, especialmente en relación con la pérdida de identidad territorial, entendida como el vínculo histórico, cultural y productivo que las comunidades establecen con los espacios que habitan y utilizan para desarrollar sus actividades.

En contraste, las organizaciones ambientalistas tienden a valorar positivamente estos enfoques adaptativos. Según diversos organismos internacionales, estas estrategias permiten restaurar ecosistemas fluviales y mejorar la resiliencia ambiental, promoviendo una relación más sostenible con el entorno (OECD, 2015). No obstante, incluso dentro de estos sectores pueden surgir críticas en relación con los procesos de participación o la forma en que se implementan las políticas. Estas tensiones pueden manifestarse en situaciones de resistencia por parte de las comunidades afectadas por las intervenciones territoriales. Por ejemplo, durante el proyecto Room for the Waal², en Nijmegen, las familias que residían en las áreas destinadas a la ampliación de la llanura de inundación se opusieron inicialmente a los planes de reubicación, por lo que fueron necesarios años de negociaciones para alcanzar acuerdos aceptables para los habitantes involucrados (Bentley, 2016).

Las juntas del agua, con una larga tradición en la gestión hídrica, cumplen un rol técnico-operativo fundamental, actuando como intermediarias entre las decisiones estatales y su aplicación en el territorio. Según Dutch Water Authorities (2017), estos organismos no sólo son responsables de la protección frente a inundaciones, la gestión de la cantidad y calidad del agua y el tratamiento de aguas residuales, sino que también incorporan mecanismos de representación de distintos grupos de interés, como residentes, propietarios de tierras, municipios y sectores productivos. De este modo, contribuyen a canalizar demandas e intereses diversos durante los procesos de planificación y gestión hídrica.

La naturaleza del conflicto social ha evolucionado en función de las estrategias implementadas. Tras la Inundación del Mar del Norte en 1953, la percepción del riesgo era inmediata y generalizada, lo que favoreció una alta aceptación social de las obras del Plan Delta, con niveles relativamente bajos de conflictividad. Sin embargo, a partir de las crecidas de 1993 y 1995, que evidenciaron las limitaciones del modelo tradicional, comenzaron a surgir debates técnicos y políticos sobre la necesidad de modificar las estrategias de gestión. Este proceso de transformación puede observarse sintéticamente en la Figura 1.

En la etapa más reciente, caracterizada por la implementación de políticas adaptativas como “Room for the River”, el conflicto adquiere mayor visibilidad. La prensa internacional ha señalado que estas políticas, si bien son consideradas innovadoras desde el punto de vista técnico, implican decisiones difíciles en términos sociales, ya que requieren redefinir el uso

² Room for the Waal fue un proyecto del programa *Room for the River* desarrollado en Nijmegen, que incluyó el desplazamiento de un dique y la creación de un canal secundario para aumentar la capacidad de evacuación de crecidas del río Waal.

del territorio y aceptar que ciertas áreas sean periódicamente inundadas (The Guardian, 2014; The Guardian, 2025). Este cambio genera tensiones entre el interés colectivo —reducir el riesgo a gran escala— y los impactos individuales o locales, como la pérdida de tierras, la relocalización de viviendas y la transformación del entorno. Aquí se ve reflejado que la búsqueda de un beneficio colectivo puede generar costos importantes para individuos o grupos reducidos. Es por ello que, si bien las decisiones públicas suelen orientarse al interés general, resulta fundamental que los procesos de planificación y gestión contemplen también las demandas de las minorías afectadas, promoviendo instancias de diálogo, negociación y compensación que permitan alcanzar soluciones socialmente más equitativas.

Desde una perspectiva teórica, este tipo de conflictividad puede interpretarse como parte de un proceso más amplio de construcción social del riesgo³. Diversos estudios sostienen que los desastres no deben entenderse únicamente como fenómenos naturales, sino como el resultado de la interacción entre sociedad, tecnología y medio ambiente, lo que implica que la vulnerabilidad es en gran medida producida socialmente. En este marco, la gestión de inundaciones ha sido históricamente objeto de controversia entre enfoques centrados en la resistencia estructural y otros orientados a la adaptación, dando lugar a disputas sobre el uso del territorio y la distribución de los riesgos y beneficios (Couceiro Domínguez, 2019).

Estas tensiones se manifiestan a través de diversas formas, como la resistencia a la relocalización, los reclamos por compensaciones económicas, los debates en medios de comunicación y la presión política a nivel local. Asimismo, se pueden encontrar posturas críticas que cuestionan la equidad de estas políticas, señalando que los costos no siempre se distribuyen de manera justa entre los distintos sectores de la sociedad. Frente a estos reclamos, las autoridades neerlandesas procuraron incorporar a distintos actores en los procesos de planificación e implementación de las medidas. Si bien el gobierno nacional establecía los objetivos generales de seguridad hídrica, los gobiernos regionales, las juntas del agua, la ciudadanía y otros sectores involucrados podían proponer alternativas y modificaciones a los proyectos, favoreciendo instancias de participación y colaboración entre los diferentes actores involucrados (STOWA, s.f.).

Si bien los proyectos más recientes han incorporado instancias de participación y consulta, distintos análisis coinciden en que estos procesos no siempre logran generar una plena

³ La construcción social del riesgo sostiene que los desastres surgen de la interacción entre amenazas naturales y condiciones sociales, económicas, políticas e institucionales que determinan la vulnerabilidad de una comunidad. Desde esta perspectiva, el riesgo no es exclusivamente natural, sino también socialmente producido.

aceptación social. Pero existe una pregunta fundamental: ¿es posible alcanzar una plena aceptación social en intervenciones de esta magnitud? Probablemente no. En proyectos que involucran múltiples actores e intereses muchas veces contrapuestos, resulta difícil satisfacer por completo las expectativas de todos los sectores involucrados. Mientras algunos grupos perciben beneficios asociados a la reducción del riesgo de inundación y al mejoramiento de la seguridad hídrica, otros pueden experimentar costos directos vinculados a la relocalización, la transformación del territorio o la pérdida de actividades productivas. Esta situación pone de manifiesto la importancia de construir una licencia social para este tipo de intervenciones, entendida como el grado de aceptación y legitimidad que las comunidades otorgan a un proyecto más allá de su aprobación legal o técnica (Gehman, Lefsrud y Fast, 2017). Desde esta perspectiva, el desafío no consiste necesariamente en alcanzar una aceptación unánime, sino en generar niveles suficientes de confianza y legitimidad que permitan implementar las medidas de manera socialmente aceptable.

En este sentido, la gestión del riesgo de inundaciones en los Países Bajos pone en evidencia que las decisiones en materia de infraestructura no solo responden a criterios técnicos, sino que también implican disputas sociales y políticas sobre el uso del territorio, la distribución de los costos y beneficios, y las formas de adaptación frente a condiciones ambientales cambiantes. Algunos autores sostienen que, en determinadas intervenciones, los mecanismos participativos estuvieron orientados principalmente a gestionar la oposición y construir consensos alrededor de proyectos ya definidos, más que a incorporar sustancialmente las demandas de los sectores afectados (Roth, Warner y Winnubst, 2021).

1.C. Legislación

La gestión del riesgo de inundaciones en los Países Bajos se encuentra respaldada por una compleja combinación de leyes nacionales, programas estatales y marcos regulatorios internacionales orientados a la protección del territorio frente a eventos extremos. A lo largo del tiempo, estas normativas no solo definieron criterios técnicos de seguridad hidráulica, sino también formas específicas de organización territorial y distribución del riesgo.

Uno de los antecedentes más importantes fue el conjunto de medidas implementadas tras la Inundación del Mar del Norte de 1953, acontecimiento que impulsó el desarrollo del denominado Plan Delta. Este programa estableció una serie de obras de ingeniería hidráulica —diques, barreras y compuertas— destinadas a reducir el riesgo de inundaciones costeras y

consolidó un enfoque centrado principalmente en el control estructural del agua. Posteriormente, estas políticas fueron complementadas por el actual Delta Programme, una estrategia estatal de largo plazo orientada a la adaptación frente al cambio climático y a la actualización continua de las políticas de seguridad hídrica (Government of the Netherlands, s.f.).

Sin embargo, a partir de las crecidas fluviales de 1993 y 1995 comenzó a producirse una transformación en las políticas hidráulicas neerlandesas. En este contexto adquirió especial relevancia la Directiva de Inundaciones de la Unión Europea 2007/60/CE, la cual promovió un enfoque preventivo basado en la evaluación y gestión integral del riesgo de inundaciones. Esta normativa influyó directamente en el desarrollo de programas adaptativos como “Room for the River”, orientados no solo a contener el agua, sino también a otorgarle mayor espacio a los ríos mediante intervenciones territoriales planificadas.

El programa “Room for the River” representó un cambio significativo respecto de las estrategias tradicionales de defensa hidráulica. Esta transformación encontró respaldo en el marco normativo impulsado por la Directiva de Inundaciones 2007/60/CE de la Unión Europea, que promovió una gestión integral del riesgo basada no solo en la protección mediante infraestructuras, sino también en la prevención, la planificación territorial y la adaptación. En este contexto, las intervenciones destinadas a otorgar mayor espacio a los ríos resultaron coherentes con los principios establecidos por dicha normativa. Mientras que históricamente predominaba la lógica de “fighting water”, las nuevas políticas comenzaron a orientarse hacia enfoques de “living with water” (Wiering & Immink, 2006), priorizando la adaptación y la convivencia con el entorno hídrico antes que el control absoluto del agua. Diversos organismos internacionales han destacado este enfoque como un modelo innovador de resiliencia climática y gobernanza adaptativa (OECD, 2015).

No obstante, estas transformaciones también generaron importantes debates sociales y políticos. Distintos actores locales comenzaron a cuestionar los criterios técnicos utilizados por el Estado para justificar determinadas obras hidráulicas, especialmente en relación con los niveles de caudal proyectados para el río Rin y la necesidad de implementar determinadas intervenciones territoriales. En varios casos, comunidades locales y grupos ciudadanos recurrieron incluso a expertos independientes y estudios alternativos para discutir públicamente las decisiones gubernamentales.

En este contexto, algunos autores sostienen que, aunque las autoridades neerlandesas promovieron discursos vinculados a la participación, el consenso y la “co-creación”, muchas veces existió “no room for conflict”, es decir, una tendencia a minimizar o despolitizar las disputas sociales asociadas a las intervenciones hidráulicas (Roth et al., 2021). Desde esta perspectiva, la legislación y las políticas de adaptación climática no constituyen únicamente herramientas técnicas de gestión ambiental, sino también mecanismos que intervienen directamente sobre el uso del territorio, la distribución del riesgo y la legitimidad de las decisiones estatales. Asimismo, la implementación de estas políticas requirió instrumentos jurídicos específicos para la adquisición de tierras destinadas a obras de adaptación hídrica. Si bien las autoridades neerlandesas privilegiaron mecanismos de compra voluntaria, compensación económica y relocalización negociada, la legislación también contempló la expropiación cuando existía un interés público debidamente justificado. En este sentido, el Artículo 14 de la Constitución del Reino de los Países Bajos establece que la expropiación sólo puede realizarse por razones de interés público y garantizando una compensación completa para los propietarios afectados (Government of the Netherlands, 2012). Estas herramientas resultaron particularmente relevantes en proyectos como Room for the Waal, donde la adquisición de terrenos y las negociaciones con residentes y propietarios constituyeron una parte fundamental del proceso de implementación.

Conclusión:

El análisis del caso de los Países Bajos permite comprender la complejidad que implica gestionar el riesgo de inundaciones en un territorio particularmente vulnerable al agua. En primer lugar, resulta necesario dimensionar la magnitud de las políticas y obras desarrolladas a lo largo de las últimas décadas. Desde la implementación del Plan Delta hasta programas más recientes como *Room for the River*, el país ha sostenido durante casi 80 años un proceso continuo de adaptación, inversión e innovación en materia de gestión hídrica. Esta trayectoria evidencia una notable capacidad para revisar estrategias, incorporar nuevos enfoques y responder a desafíos cambiantes asociados al crecimiento urbano, las transformaciones ambientales y el cambio climático.

Sin embargo, uno de los principales hallazgos de este trabajo fue constatar que detrás de estos proyectos, frecuentemente presentados como ejemplos exitosos de gestión del agua, existieron numerosos conflictos sociales. Si bien era esperable encontrar tensiones debido a la escala de las intervenciones y a las transformaciones territoriales involucradas, la diversidad y

persistencia de los conflictos observados resultó mayor a la prevista desde un comienzo. Las disputas analizadas demostraron que las decisiones vinculadas a la gestión del territorio no responden únicamente a criterios técnicos, sino que también involucran intereses económicos, identidades locales, percepciones del riesgo y diferentes visiones sobre el uso del espacio.

En este contexto, el rol del Estado y de los organismos responsables de la gestión hídrica adquiere una importancia fundamental. Cuando están en juego la seguridad de millones de personas y la protección de extensas áreas del territorio nacional, la planificación debe realizarse con elevados niveles de coordinación, transparencia y rigurosidad técnica. Asimismo, los casos estudiados muestran que no siempre es posible satisfacer a todos los actores involucrados. Toda política pública de gran escala genera beneficios para algunos sectores y costos para otros. No obstante, ello no reduce la importancia de escuchar e incorporar las preocupaciones de aquellos grupos que resultan más afectados por las intervenciones, aun cuando representen una minoría dentro de la población. La experiencia analizada demuestra que la construcción de legitimidad social requiere reconocer estos conflictos y generar instancias de diálogo que permitan considerar las distintas perspectivas presentes en el territorio.

El caso neerlandés pone de manifiesto la importancia de que la gestión del riesgo de inundaciones se constituya como una verdadera política de Estado. La continuidad observada a lo largo de varias décadas permitió sostener objetivos estratégicos más allá de los cambios de gobierno, garantizando la ejecución de obras, la actualización de planes y la adaptación progresiva de las políticas frente a nuevos desafíos. Este tipo de problemáticas, cuyos resultados suelen observarse en horizontes temporales extensos, requieren estabilidad institucional, consensos de largo plazo y una visión que trascienda los ciclos políticos inmediatos.

En definitiva, el caso neerlandés demuestra que la gestión de inundaciones constituye tanto un desafío de ingeniería como un desafío social y político, donde la construcción de consensos, la continuidad de las políticas públicas y la planificación a largo plazo resultan tan importantes como la construcción de infraestructura.

Bibliografía

Bentley, C. (2016, 20 de junio). *Why Holland is making room for water*. The World. <https://theworld.org/stories/2016/06/20/why-holland-making-room-water>

Couceiro Domínguez, E. (2019). *Inundaciones, imaginarios naturales y conflicto social: La polémica sobre la gestión de las crecidas del Ebro*. *Antropología Experimental*, (19), 193–205. <https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rae/article/view/4901>

Dutch Water Authorities. (2017). *Water governance: The Dutch water authority model*. Dutch Water Authorities. <https://dutchwaterauthorities.com/wp-content/uploads/2021/05/The-Dutch-water-authority-model.pdf>

Gehman, J., Lefsrud, L. M., & Fast, S. (2017). *Social license to operate: Legitimacy by another name?* *Canadian Public Administration*, 60(2), 293–317. <https://doi.org/10.1111/capa.12218>

Government of the Netherlands. (2012). *The Constitution of the Kingdom of the Netherlands 2008*. Ministry of the Interior and Kingdom Relations. <https://www.government.nl/documents/2012/10/18/the-constitution-of-the-kingdom-of-the-netherlands-2008>

Government of the Netherlands. (s.f.). *Delta programme: Flood safety, freshwater and spatial adaptation*. Government of the Netherlands. <https://www.government.nl/themes/nature-and-the-environment/delta-programme/delta-programme-flood-safety-freshwater-and-spatial-adaptation>

Nikologianni, A., Moore, K., & Larkham, P. J. (2019). *Making Sustainable Regional Design Strategies Successful*. *Sustainability*, 11(4), 1024. <https://doi.org/10.3390/su11041024>

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2015). *The Dutch Delta Programme*. OECD Observatory of Public Sector Innovation. https://oecd-opsi.org/wp-content/uploads/2019/07/The-Dutch-Delta-Programme_Netherlands_2010.pdf

Rijkswaterstaat. (s.f.). *Room for the River*. <https://www.rijkswaterstaat.nl/en/projects/iconic-structures/room-for-the-river>

Roth, D., Warner, J., & Winnubst, M. (2021). *Room for the River, no Room for Conflict: Narratives of Participation, Win-Win, Consensus, and Co-Creation in Dutch Spatial Flood Risk Management*. En L. Cortesi & K. J. Joy (Eds.), *Split Waters: The Idea of Water Conflicts* (pp. 69–92). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781003030171-5>

STOWA. (s.f.). *Room for the river*. Delta Facts.
<https://www.stowa.nl/deltafacts/waterveiligheid/waterveiligheidsbeleid-en-regelgeving/room-river>

The Guardian. (2014, Febrero 16).
The Dutch solution to floods: Live with water, don't fight it.
<https://www.theguardian.com/environment/2014/feb/16/flooding-netherlands>

The Guardian. (2025, Noviembre 10).
Living with the water: The Netherlands' floating futures.
<https://www.theguardian.com/world/2025/nov/10/living-with-the-water-the-netherlands-floating-futures-photo-essay>

Van Buuren, A., Driessen, P., Teisman, G., & van Rijswijk, M. (2019). *The programmatic approach in the Dutch Room for the River programme: A case study*. ResearchGate. Recuperado de:
https://www.researchgate.net/figure/Map-of-the-34-locations-of-the-Room-for-the-River-programme-in-The-Netherlands-Source_fig1_331171331

WaterPortal. (s.f.).
Room for the River pilot in the Bow River Basin.
<https://waterportal.ca/room-for-the-river-pilot-in-the-bow-river-basin/>

Wiering, M., & Immink, I. (2006). *When water management meets spatial planning: A policy-arrangements perspective*. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 24(3), 423–438.
<https://journals.sagepub.com/doi/10.1068/c0417j>